

BENTUK DAN PENGARUH TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DITENGAH KEBERAGAMAN AGAMA DI KOTA BINJAI.

HAFIDZUDDIN

Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang, Malang - Indonesia

e-mail : hafidzuddin.2205327@students.um.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi toleransi dalam konteks keberagaman agama di Kota Binjai, Sumatera Utara, Indonesia. Melalui metode deskriptif observatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan, penelitian ini mencoba menjelaskan fenomena toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Mahasiswa yang terlibat dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) di Politeknik Negeri Medan melakukan wawancara dengan masyarakat setempat dan mengamati tempat-tempat ibadah serta pusat keagamaan. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya toleransi dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya pengetahuan pembaca, memberikan informasi tentang keberagaman di Kota Binjai, dan menyajikan perspektif mahasiswa terkait nilai-nilai toleransi dan kerukunan yang mereka temukan.

Kata kunci: toleransi, kerukunan, keberagaman agama.

Abstract

This research aims to explore the implementation of tolerance in the context of religious diversity in Binjai City, North Sumatra, Indonesia. Using a descriptive observational method and data collection through interviews and field observations, this study attempts to explain the phenomena of tolerance and harmony among religious communities. Students involved in the Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) program at Politeknik Negeri Medan conducted interviews with local communities and observed places of worship and religious centers. The findings of this research provide a deeper understanding of the importance of tolerance in maintaining social harmony amidst diversity. Furthermore, this study aims to enrich the readers' knowledge, provide information about diversity in Binjai City, and present the perspectives of students regarding the values of tolerance and harmony they discovered.

Keywords: tolerance, harmony, religious diversity.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama, suku, budaya, adat istiadat, dan bahasa yang beragam. Keberagaman ini terbentang dari sabang sampai merauke. Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Dalam Negeri, terdapat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 mencapai 268.583.016 jiwa yang terdiri lebih dari 300 etnik yang beragam dan menggunakan bahasa yang berbeda. Selain bahasa yang berbeda masyarakat Indonesia juga menganut kepercayaan atau agama yang beragam seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan lainnya. Keberagaman itulah yang membuat penduduk Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang multikultural atau majemuk. Hal ini dapat dilihat pada semboyan yang terdapat dalam lambang Negara Republik Indonesia yaitu yang berbunyi "Bhineka Tunggal Ika" yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan tersebut

juga memiliki pengertian bahwa proposional, dengan menerima keberagaman, menghargai, dan juga mengakuinya.

Seharusnya, keberagaman dalam suatu negara bisa memberikan pengaruh yang sangat positif apabila digunakan sebagai dasar untuk membangun bangsa dalam hubungan saling memberi dan menerima, dan sebaliknya. Keberagaman yang ada di negara Indonesia ini bisa jadi menimbulkan banyak kemungkinan, salah satunya yaitu sangat mungkin terjadinya konflik. Di Indonesia sendiri konflik yang terjadi akibat adanya keberagaman sudah banyak terjadi terutama terkait keberagaman Suku, Agama, dan Ras (SARA).

Toleransi beragama adalah sikap yang harus dimiliki dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi membantu meminimalkan potensi terjadinya konflik yang bisa memecah belah bangsa. Dalam konteks toleransi beragama, ini tidak berarti bahwa setiap individu dapat bebas mengikuti ibadah dan ritual dari semua agama tanpa adanya aturan yang mengikat. Toleransi beragama lebih mengacu pada pengakuan terhadap keberadaan agama-agama lain di samping agama kita sendiri, serta memberikan kebebasan kepada individu untuk menjalankan keyakinan agama mereka.

Keberagaman agama di Kota Binjai, Kota Binjai juga dianggap sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia, berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) yang dirilis oleh institusi tertentu. Meskipun terdapat perbedaan agama di sana, masyarakat Binjai mampu hidup berdampingan dengan saling menghormati. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya toleransi beragama dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Perlu diperhatikan bahwa keberagaman agama di Kota Binjai bukan hanya fenomena sosial semata, tetapi merupakan aset berharga yang perlu dihargai dan dilestarikan. Toleransi, kerukunan, dan penghargaan terhadap berbagai kelompok agama dan budaya adalah prinsip dasar yang penting untuk menjaga harmoni sosial dan mendukung perkembangan Kota Binjai sebagai pusat keberagaman.

Kota Binjai, yang merupakan salah satu kota terbesar di Sumatera Utara, dikenal dengan keberagaman budaya dan agama yang tinggi. Keberagaman ini mencakup berbagai komunitas beragama, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya, yang hidup berdampingan dalam lingkungan yang kompleks. Keberagaman ini menciptakan kondisi di mana toleransi beragama menjadi kunci untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik. Namun, meskipun ada upaya pemerintah dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan toleransi beragama, tantangan seperti radikalisme agama, diskriminasi, dan konflik sosial masih menjadi hambatan signifikan.

Keberagaman agama memang sangat indah, tetapi berpotensi menimbulkan konflik jika tidak cegah. Konflik ini yang bisa jadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Toleransi adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari ataupun kehidupan bermasyarakat. Karena toleransi dapat memperkecil kemungkinan untuk terjadinya suatu konflik yang dapat mengakibatkan perpecahan yang terjadi pada bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak keberagaman, sehingga sangat rentan untuk terjadinya konflik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Tetapi dengan memperkuat rasa persaudaraan di tengah keragaman adalah sikap penting dalam masyarakat yang semakin kompleks saat ini. Ini melibatkan menghormati perbedaan, memupuk empati, berkomunikasi dengan baik, serta berkolaborasi. Dengan

mengambil langkah-langkah tersebut, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan harmonis di antara individu dan kelompok yang beragama.

1.2. Rumusan Masalah

Walaupun toleransi keberagaman sudah berlaian dengan baik tetapi ada beberapa pertanyaan yang yaitu antara lain :

1. Bagaimana kerukunan bisa terjadi walaupun terdapat keberagaman?
2. Apakah Keberagaman membengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara?
3. Tantangan apa yang dihadapi dalam meningkatkan toleransi keberagaman?
4. Bagaimana peran masyarakat dan lingkungan terhadap toleransi keberagaman?

1.3. Tujuan

Penulisan artikel ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimanma implementasi toleransi yang terjadi ditengah keberagaman berdasarkan hasil observasi secara langsung dilapangan melalui program PMM (Pertukaran Mahasiswa Merdeka).

1.4. Manfaat

Pada penulisan artikel ini memiliki beberapa manfaat antara lain.

1. Menambah wawasan pembaca.
2. Memperkaya pengetahuan penulis dan masyarakat.
3. Memberikan informasi tentang keberagaman yang ada Kota Binjai kepada peneliti dan pembaca.

2. Metode penelitian

Penelitian kali ini menggunakan metode deiskripsi observatif yang memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan tentang fenomena terkait toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Metode yang dugunakan kali ini berfokus pada pengamatan yang mendalam tantang apa saja aspek-aspek terkait malalui pengumpulan data dengan wawancara langsung dan observasi lapangan.

2.1. Pengumpulan data

2.1.1. Wawancara : Mahasiswa PMM (Pertukaran Mahasiswa Merdeka) di Politeknik Negeri Medan malakukan kegiatan wawancara dengan masyarakat sekitar untuk mendapatkan informasi terkait keberagaman sesuai dengan pandangan dan pengalaman masyarakat tersebut.

2.1.2. Observasi lapaangan : Mahasiswa PMM (Pertukaran Mahasiswa Merdeka) di Politeknik Negeri Medan malakukan kegiatan pengamatan langsung ke tempat-tempat ibadah dan pusat keagamaan dengan tujuan mendapat beberapa pengetahuan mengenai kegiatan, fenomena, dan interaksi yang terjadi.

2.2. Penulisan artikel :

Mahasiswa yang telah melakukan pengamatan dan wawancara lalu menuangkannya dengan menulis artikel yang mereflesikan pemahaman yang telah mereka dapat tentang toleransi, kerukunan, dan kelompok minoritas. Artikel ini juga menjadi sarana untuk menyajikan apa yang mereka telah temukan.

2.3. Diskusi Kelompok

Mahasiswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok untuk berbagi informasi, pengalaman, pandangan, dan pemahaman yang mereka dapatkan tentang nilai-nilai toleransi dan kerukunan yang mereka dapatkan saat kegiatan Modul Nusantara berlangsung. Diskusi memiliki tujuan untuk memperbanyak pengetahuan dan pemahaman untuk memaknai toleransi yang ditemukan.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kombinasi antara observasi lapangan, wawancara, penulisan artikel, dan diskusi kelompok, penelitian ini memiliki tujuan sebagai gambaran komprehensif tentang bagaimana dinamika toleransi, kerukunan umat beragama dari perspektif mahasiswa PMM (Pertukaran Mahasiswa Merdeka) di Politeknik Negeri Medan. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang mendalam dan refleksi tentang pengalaman mereka dalam menjalani kegiatan Modul Nusantara.

3. Hasil dan pembahasan

Toleransi beragama merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai di Kota Binjai. Kota ini dikenal sebagai tempat yang kaya akan keragaman agama, di mana umat berbagai keyakinan hidup berdampingan secara saling menghormati. Berdasarkan data yang sudah didapatkan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan kombinasi antara observasi lapangan, wawancara, penulisan artikel, dan diskusi kelompok. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah masjid agung kota binjai. Disitu kami melakukan wawancara kepada beberapa warga sekitar masjid tersebut mengenai toleransi keberagaman. Keberagaman yang dimaksud disini adalah keberagaman agama. Tempat pertama yang kami kunjungi pertama adalah masjid agung Kota Binjai. Kami disana melakukan wawancara dengan warga sekitar terkait isu toleransi umat beragama.

Warga yang pertama yang kami wawancara adalah bapak andi. Beliau ini bekerja sebagai pedangang disekitar masjid agung kota binjai, beliau juag sudah menetap di lingkungan tersebut semenjak beliau lahir. Menurut beliau toleransi yang terbentuk di lingkungan sekitarnya ini sudah dimulai dari sejak beliau masih kecil. Orang-orang dengan bermacam-macam agama sudah tinggal bersama dilingkungan tempat beliau tinggal, melakukan kegiatan bermasyarakat tanpa membeda-bedakan agama. Menurut beliau perbedaan agama tidak menjadi hal yang harus dipermasalahkan karena dalam hidup bermasyarakat sudah sepatutnya kita saling tolong menolong tanpa membeda-bedakan agama. Ketika ada suatu agama merayakan hari besar orang yang beragama lain atau yang berbeda agama masyarakat turut meramaikan dengan saling mengundang ke rumah masing saat ada perayaan hari-hari besar agama dan tetap menghormati agama lain. Beliau juga mengatakan bahwa intoleransi terjadi ketika ada suatu masyarakat yang menjadi fanatik akan suatu hal dan tidak menghargai perbedaan yang ada disekitarnya. Ketika ada pembangunan tempat ibadah, warga sekitar juga saling membantu satu sama lain dan tidak ada penolakan atau hambatan apapun.

Warga kedua yang kami wawancara adalah pak Lukman. Menurut Pak Lukman, seorang narasumber yang berusia 62 tahun dan telah tinggal di lingkungan tersebut selama 20 tahun, toleransi antar umat beragama dimulai dengan menghormati dan saling menghargai saat sedang beribadah. Dia mengatakan bahwa toleransi agama di Kota Binjai sangat terjaga, terlihat saat hari besar umat Muslim, umat agama lain juga ikut serta dengan tidak mengganggu dan menjaga ketertipan. Begitu pula sebaliknya, ketika agama non-Muslim atau Kristen merayakan hari besar mereka, umat Muslim juga melakukan hal yang sama. Dalam pandangan Pak Lukman, toleransi agama di Kota Binjai tercermin dalam sikap saling menghormati dan tidak mengganggu kegiatan ibadah antarumat beragama. Hal ini mencerminkan kerukunan dan kesepahaman antara umat beragama di kota tersebut. Menurut beliau juga ketika ada acara besar kebangsaan semua warga turut membantu

kegiatan tersebut dalam memeriahkan acara tersebut. Contohnya yaitu kegiatan peringatan memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Semua warga aktif untuk memeriahkan acara hari kemerdekaan tersebut tanpa membeda-bedakan agama ataupun yang lainnya. Semua sudah seperti saudara sendiri.

Warga ketiga yang kami wawancara yaitu ibu kepala sekolah SMP atau MTs di sekitar masjid beliau bernama Emi Yulia. Beliau berumur 50 tahun. Beliau sudah tinggal di lingkungan tersebut sudah sejak sekolah dasar. Menurut beliau, selama beliau hidup belum ada konflik antara umat beragama yang terjadi. Toleransi ini dapat dijaga dengan melakukan gotong royong membersihkan lingkungan dan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antarumat beragama dengan tanpa membeda-bedakan agama dalam kegiatan tersebut semuanya saudara. Kepentingan bersama di atas dari segalanya.

Kelompok kami juga mengunjungi kelas 9 di sekolah tersebut dan bertanya tentang toleransi umat beragama. Kami terkesan dengan jawaban yang diberikan oleh para siswa. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa ketika ada teman mereka yang memiliki agama yang berbeda, mereka harus menghormati, bukan mengejek atau mencela agamanya. Sikap saling menghormati ini sangat dijunjung tinggi oleh para siswa.

Ketika ditanya tentang bagaimana mereka merespons saat teman mereka merayakan hari besar agama yang berbeda, jawaban dari siswa-siswa tersebut sangat beragam. Beberapa siswa menyebutkan bahwa mereka mengucapkan selamat kepada teman mereka. Ada juga yang berkunjung ke rumah temannya untuk memberikan ucapan selamat secara langsung. Namun, yang paling mengesankan adalah jawaban seorang siswa yang mengatakan bahwa dia memberikan kue atau makanan kepada temannya yang sedang memperingati hari besar agama. Tindakan ini menunjukkan rasa persaudaraan dan kepedulian yang tinggi antarumat beragama. Kami sangat terkesan dengan sikap toleransi dan saling menghormati yang ditunjukkan oleh para siswa kelas tersebut. Mereka telah memahami pentingnya menjaga kerukunan dan kerjasama di tengah perbedaan agama. Sikap inklusif dan kepedulian mereka memberikan harapan bahwa nilai-nilai toleransi akan terus diperjuangkan dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Tempat kedua yang kami kunjungi adalah kuil Shri Shivan. Kami disana melakukan wawancara dengan pendeta dari kuil tersebut. Pendeta itu bernama Pendeta Sarekh, menurut beliau masyarakat di sekitar lingkungan kuil toleransinya sangat kuat. Meskipun termasuk masyarakat yang minoritas tetapi mereka tidak pernah merasakan gesekan-gesekan intoleransi dari masyarakat yang memiliki berbeda keyakinan. Beliau juga menuturkan bahkan pada saat ada upacara atau hari-hari besar, masyarakat sekelilingnya malah membantu dalam mempersiapkan acara tersebut padahal masyarakat di sekitar kuil tersebut beragama Islam. Dan dari masyarakatnya sendiri yang tidak ada pernah masalah ketika membangun tempat ibadah dari berbagai agama. Pada tanggal 8 Maret ada acara Maha Puja Dewa Siwa di kuil Shri Shivan. Pada acara tersebut dihadiri dari berbagai negara, acara tersebut berlangsung dalam satu malam. Masyarakat di sekitar kuil Shri Shiva yang mayoritas Muslim juga ikut membantu acara tersebut, dan ketika ada makanan mereka masyarakat sekitar tidak segan-segan makan bersama-sama penganut kuil tersebut. Kami jadi semakin yakin akan indahnya toleransi antar umat beragama di Kota Binjai. Itulah mengapa Kota Binjai termasuk 10 besar kota dengan toleransi tertinggi. Selain dari masyarakatnya yang toleransinya tinggi, dalam kebijakan pemerintah tentang toleransi sudah menjadi visi dari pemerintahan setempat kata Bapak Camat Kecamatan Binjai Utara. Menurut Pak Camat juga ketika ada salah satu agama melaksanakan hari besar, maka

kebijakan pemerintah juga akan memasang ornamen-ornamen yang berkaitan dengan agama tersebut. Maka dari itu sudah tidak heran kenapa Kota Binjai masuk 10 besar kota dengan toleransi tertinggi.

4. Kesimpulan

Melalui kegiatan Modul Nusantara ini mahasiswa dapat memperoleh banyak pemahaman baru mengenai lingkungan yang dimana masyarakat sekitarnya memiliki keberagaman agama. Dimana dilingkungan tersebut terdapat keberagaman agama tetapi tidak menghalangi untuk hidup secara berdampingan dengan rukun dan damai. melalui kegiatan Modul Nusantara ini, mahasiswa akan memperoleh wawasan baru yang berharga dan memiliki landasan kuat untuk mendorong toleransi dan kerukunan agama di lingkungan mereka sendiri serta di masyarakat secara keseluruhan.

Kegiatan Modul Nusantara yang dilakukan oleh mahasiswa meliputi observasi, wawancara, dan diskusi kelompok. Sehingga kita dapat memahami bahwa kerukunan dalam keberagaman agama di Kota Binjai merupakan aset yang perlu dijaga dan dilestarikan. Melalui kegiatan refleksi ini juga mahasiswa dapat menguatkan keyakinan bahwa toleransi adalah pilar utama dalam mencegah suatu konflik didalam keberagaman. Ketika toleransi tersebut dilakukan maka konflik tersebut sangat kecil terjadi.

Toleransi sudah terjadi sejak dulu dan sudah ditanamkan sejak kecil. Perbedaan agama tidak menghalangi untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat karena sudah selayaknya kita saling tolong menolong tanpa memandang agama. ketika suatu agama merayakan hari besar agamanya maka masyarakat yang lain ikut meramaikan hari besar agama tersebut. Ketika ada suatu agama membangun rumah ibadah, warga juga saling membantu satu sama lain dan tidak ada penolakan atau hambatan dalam kegiatan tersebut. Toleransi ini dimulai dari saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dan ketika melaksanakan kegiatan besar kebangsaan semua warga turut memeriahkan kegiatan tersebut tidak membedakan agama ataupun yang lainnya. Contoh kegiatannya adalah memperingati hari kemerdekaan republik indonesia. Di Kota Binjai sendiri belum pernah terjadi konflik antar umat beragama. Biasanya intoleransi terjadi karena ada masyarakat yang fanatik akan suatu hal. Toleransi dapat dijaga dengan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan yang memiliki tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antarumat beragama tanpa membedakan-agamanya.

Toleransi juga sudah diajarkan sejak masih sekolah. Toleransi juga dirasaka oleh masyarakat minoritas seperti pada kuil shri shivan. Walaupun lingkungan disekitarnya kebanyakan muslim tetapi ketika ada kegiatan hari besar maka masyarakat muslim akan membantu mempersiapkan kegiatan tersebut dan ketika ada makanan mereka juga tidak segan-segan untuk makan bersama. Bukan hanya dari masyarakatnya yang toleransinya tinggi tetapi dalam kebijakan pemerintah tentang toleransi sudah menjadi visi dari pemerintah setempat. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah ketika ada hari besar agama maka akan dipasang ornamen-ornamen yang berkaitan dengan agama tersebut.

Daftar Pustaka

- Wibawa, S., Muhazir, M., Perangin-angin, A., & Limbong, E. P. (2022). PENERAPAN NILAI TOLERANSI ANTAR SUKU DAN AGAMA TERHADAP SISWA KELAS XII TKJ SMK TUNAS BANGSA BINJAI (STUDI KASUS). *Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(2), 19-24.
- Alfiani, I., & Ismaraidha, I. (2024). Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Sikap Toleransi Beragama Pada Siswa SMA Gajah Mada Binjai. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 1470-1488.
- Damayanti, E. (2023). Pencegahan Sikap Intoleransi Pada Siswa Melalui Penguatan Pendidikan Pacasila.
- Putra, I. M. (2023). Pemahaman Moderasi Beragama dan Tingkat Toleransi pada Milenial Muslim di Perkotaan. *Intizar*, 29(1), 1-15.
- Rizal, D. A., & Kharis, A. (2022). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *KOMUNITAS*, 13(1), 34-52.
- Nazmudin, N. (2017). Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam membangun keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23-39.
- Vinkasari, E., Cahyani, E. T., Akbar, F. D., & Santoso, A. P. A. (2020, September). Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia Untuk Mempertahankan Kerukunan. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* (Vol. 1, pp. 67-67).